

BO'LG'USI TARBİYACHILAR KASBIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING TIPIK METODLARI

Abduraxmonova Sayyoraxon Shaxobidinovna

ADPI pedagogika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7439977>

Jamiyat, fan va madaniyatning rivojlanishi ta'lim va tarbiya ishlarining qay yo'sinda olib borilishiga bog'liqdir. Bu falsafiy aqida davlat ahamiyatiga ega bo'lgan ijtimoiy qonuniyat hisoblanadi. Davlatning buyuk kelajagi, albatta, yoshlarni chuqur bilimli va barkamol shaxs taqdiri bilan bog'liqligini unutmagan holda, ushbu muammoni mahoratli, bilimli pedagoglar faoliyatiga tayanib yechish mumkinligini unutmash kerak.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.10.2019 yildagi PF-5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi Farmonida:

- oliy ta'lim tizimida kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish va pedagoglarning ilmiy-innovatsion faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ishlarni mazmunli va maqsadli tashkil etish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish;
- xalqaro aloqalar natijadorligini tahlil qilib borish, qo'shma dasturlar samaradorligini baholash, hamkorlikning yangi shakllarini rivojlantirish, chet ellik professor-o'qituvchilar va xorijdagi vatandoshlarni oliy ta'lim tizimiga jalb etish bo'yicha takliflar tayyorlash;
- ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini baholash va takomillashtirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish asosida ularni respublika oliy ta'lim muassasalari sharoitida qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish belgilab qo'yilgan.

Bugungi qaror va farmonlarni bajarilishi bo'lg'usi tarbiyachilarni oliy ta'limda malakali mutaxassislarni ta'minlash va ularni bilimni va mahoratini oshirish va bugungi kun talablaridan kelib chiqib amalga oshirilmoqda.

Oliy ta'lim muassasalarining muhim vazifalaridan biri - bu bo'lg'usi mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini shakllantirishdan iborat. Kasbiy tayyorgarlik - zaruriy kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish asosida yuzaga keluvchi shaxs ijtimoiy kompetentligining o'ziga xos ko'rinishi sifatida izohlanadi. Kasbiy tayyorgarlik o'z-o'zidan yuzaga kelmay balki aniq maqsadlar asosida rejalashtirilgan muayyan bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Yuqoridagi vazifalarni bajarish uchun har bir bo'lg'usi tarbiyachi kasbiy layoqatga, pedagogik mahoratga ega bo'lishi lozim.

Pedagogik mahorat- bu ta'lim jarayonining barcha shakllarini eng qulay va

samarali holatda tashkil etish, ularni shaxs kamoloti maqsadlari tomon yo'naltirish, tarbiyalanuvchilarda dunyoqarash, qobiliyatni shakllantirish, ularda jamiyat uchun zarur bo'lgan faoliyatga moyillik uyg'otishdir.

Kasbiy bilimlar esa pedagogik mahoratning tub asosini tashkil qiladi. Bo'lg'usi tarbiyachi bilimi, pedagogik sohadagi ilmiy tushunchalarni va atamalarni o'zlashtirishi, metodika fanlarni o'rganishi, o'quv faoliyatida barcha professor-o'qituvchilar, talabalar bilan kommunikativ munosabatlarni yo'lga qo'ygan bo'lishi kerak.

Pedagogik bilimlarni o'ziga xosligi, ularni kompleks harakterga ega bo'lishi va har bir tarbiyachida shaxsiy «ohang» kasb etishidir. Professional bilimlar negizida pedagog hatti-harakati va xulqining asosini tashkil etuvchi pedagogik tamoyillar va qoidalar vujudga keladi. Bu tamoyil va qoidalarni har bir talaba o'z bilimiga tayangan holda yaratadi lekin ularning qonuniyatlarini ilmiy bilim yordamida aniqlaydi. Bu bilimlar doimo takomillashib borishi zarur.

A.Desterveg ta'kidlashicha, «Ilmiy izlanishga intilmagan o'qituvchi tavakkaliga ishlash, odiylik va soxtalik kabi pedagogikadan ozdiruvchi shaytonlar qa'riga mahkum bo'ladi».

Bo'lg'usi tarbiyachilarga qo'yiladigan talablardan biri – kasbiy kompetentlikdir. “Pedagogik atamalar lug'atida” “kompetentsiya – u yoki bu soha bo'yicha bilimdonlik” ekanligi ta'kidlangan. Bilimdonlik nafaqat o'z mutaxassisligi bo'yicha, balki fan-texnika, ishlab chiqarish, sport, san'at va madaniyat kabi sohalardagi o'zgarishlar va yangiliklardan xabardor bo'lishni ham taqozo etadi.

Bo'lg'usi tarbiyachilarida kasbiy kompetentlikni shakllantirish, pedagogik mahoratini shakllantirishda va takomillashtirish masalasi pedagogika, psixologiya, metodika, fanlari mazmunida ma'lum darajada o'z yechimini topa olgan.

Bo'lg'usi tarbiyachilarni kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning tipik (keng tarqalgan) metodlari :

- bolalarning avvalgi tajribalariga murojaat qilish;
 - muammoli topshiriqlar asosida faoliyatlarni tashkil etish va vaziyatlarni muhokama qilish hamda qaror qabul qilish;
- Tadbirkorlik va rolli o'yinlar, faoliyatlaridir.

Demak, bo'lg'usi tarbiyachining kasbiy mahorati shunday bir idealki, unga intilish kerak bo'ladi. Kasbiy tayyorgarlik bu uzoq davom etuvchi jarayon bo'lib, bir nechta bosqichlarga ajraladi. Xar bir talaba uchun bosqichlarning davomiyligi

xamda miqdori alohida belgilanadi. Bo'lajak tarbiyachining ijodiy individualligi o'z ifodasini pedagogik amaliyotda ifodalanish usullarida, o'z ishini rasmiylashtirishdagi o'ziga xosliklarda pedagogik vaziyatlarni xal qilishda mustaqil yechimlarni topa bilishda izlanuvchan faoliyatga layoqatning mavjud bo'lishida faoliyat topshiriqlari hamda usullarini tanlashga erkin yondoshishdan, tashabbuskorlikda o'z taklif va g'oyalarini erkin ifodalashda namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Sh. Sodiqova "Maktabgacha Pedagogika" Toshkent: 2013.
2. B.N. Atayeva, F. Rasulova, M. Salayeva, S. Hasanov "Umumiy Pedagogika" Toshkent 2011.
3. O.A Xasanboeva, R.R. Avezova, G.J. Shamaribxodjaeva, H. Aliqulova "Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti" Toshkent 2015.B.[69.72].
4. Pedagogik atamalar lug'ati. Tuzuvchilar: Djuraev R.X., Tolipov O'. Q., Safarova R. A va boshvalar. – T.: "Fan", 2008 y. -62 b.
5. <https://lex.uz/docs/-4545884>